

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI**Xidirboyeva Mohinur Shavkat qizi**

Chirchiq davlat pedagogika unversiteti

Turizm fakulteti GID yonalishi 4- bosqich talabasi

mohinurxidirboyeva7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ozbek tilshunosligining yangi asrdagi dolzarb muammolari, ularning ilmiy va amaliy ahamiyati yoritilgan. Tilshunoslikning gnoseologiya, mantiq, sotsiologiya, psixologiya va axborot texnologiyalari kabi fanlar bilan ozaro aloqadorligi tahlil qilinadi. Maqolada an'anaviy va zamonaviy muammolar, jumladan, mashinaviy tarjima, kompyuter lingvistikasi, terminologiya, avtomatik tahlil va matn sintezi kabi masalalar muhokama etiladi. Shuningdek, lingvokulturologiya, sotsiolingvistika, psixolingvistika kabi yonalishlarning rivojlanishi, ularning tilshunoslikdagi orni va ahamiyati korsatib otilgan. Tadqiqot natijasida ozbek tilshunosligining zamonaviy talablarga mos holda rivojlanishi uchun fanlararo integratsiya, yangicha ilmiy yondashuvlar va innovatsion metodlardan foydalanish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit soʻzlar: ozbek tilshunosligi, dolzarb muammolar, lingvokulturologiya, terminologiya, mashinaviy tarjima, kompyuter lingvistikasi, fanlararo integratsiya.

Annotation: This article highlights the urgent issues of Uzbek linguistics in the new century and their scientific and practical significance. It analyzes the interrelation of linguistics with such fields as gnoseology, logic, sociology, psychology, and information technologies. The article discusses both traditional and modern linguistic problems, including machine translation, computer linguistics, terminology, automatic text analysis, and synthesis. In addition, it outlines the development and importance of new branches such as linguoculturology, sociolinguistics, and psycholinguistics. The study concludes that for the modern development of Uzbek linguistics, it is necessary to strengthen interdisciplinary integration and apply innovative scientific approaches and methods.

Keywords: Uzbek linguistics, current issues, linguoculturology, terminology, machine translation, computer linguistics, interdisciplinary integration.

Bugungi kunda tilshunoslikning ayrim juz'iy muammolariga dolzarblik tusi berilayotgani holda, mavjud ilmiy salohiyat muhim muammolar echimiga yonaltirilmayapti, sohaning istiqbolini belgilaydigan asosiy vazifalar hamon kun tartibidan chetda qolmoqda. Shuning uchun ushbu kursda ozbek tilshunosligining

yangi asrda hal etilishi lozim bolgan, tola ma'noda dolzarb muammolari haqida soz boradi. Ozbek tishunosligining dolzarb muammolari fani gnoseologiya, tasavvuf, mantiq (formal, dialektik), ilmiy tadqiqot metodologiyasi, sotsiologiya, madaniyatshunoslik, psixologiya, axborot texnologiyalari fanlari bilan bog'liq. Hozirgi ozbek adabiy tili, Til tarixi, Tilshunoslikka kirish, Umumiy tilshunoslik fanlari bilan uzviy ketma-ket bog'lanadi.

Tilshunoslikning dolzarb muammolari kishilik jamiyatining amaliy ehtiyojlari ta'sirida yuzaga kelgan tilshunoslikning mustaqil bir sohasidir. Kishilik jamiyatining taraqqiy eta borishida Ozbek tilshunosligining dolzarb muammolari fanining echishi lozim bolgan masalalari ham, shu masalalarni hal qilishga yonaltirilgan yolyoriqlari va metodlari ham osib, rivojlanib boradi. Bu muammolarni an'anaviy hamda yangi muammolarga ajratish mumkin. An'anaviy muammolar qatoriga tilshunoslik tomonidan asrlar davomida yechib kelingan, lison hamda nutq hodisalarini imkoniyat doirasida tadqiqi va hamisha jamiyatning oquv-oqituv ishlarini talab darajasida tashkil etishga yonaltirilgan amaliy ishlarni kiritish mumkin. Yangi muammolar qatorida quyidagilarni sanash mumkin: mashinaviy tarjimaning lingvistik asoslarini yaratish, informatsion tillar va ularning inson tabiiy tiliga munosabati, terminologiyasi va uning axborot izlashga munosabati, hujjatlarni avtomatik indekslashtirish, hujjatlarni avtomatik tarzda referatlash va annotatsiyalash, axborot tizimi ishlarini lingvistik jihatdan ta'minlash, avtomatik axborot izlash uchun lug'at - tezauruslar tuzish, matnni avtomatik sintezlash va lisonning nutqiy voqelanishining mukammal tadqiqi kabilar.

Jahon lingvistikasining ajralmas tarkibiy qismlaridan biri, dunyo tilshunoslik fani oldida turgan dolzarb masalalarni ijobiy hal etishga munosib ulushini qoshib kelayotgan ozbek tilshunosligi ham otgan asr davomida rang-barang dunyoqarashlar, ta'limotlar, nazariyalar ta'sirini boshidan kechirdi, umumlingvistik jarayonlar qamrovida qoldi. Ozbek nomli etnosotsial jamoa, ya'ni millatga taalluqli, uning boy tarixini ozida aks ettiruvchi, kundalik aloqa-muloqat ehtiyojini tola-tokis qondiruvchi, uni birlashtiruvchi, jiplashtiruvchi ozbek tilining tabiatini, shakllanish, taraqqiy topish bosqichlari kechagi va bugungi holati, ertangi istiqboli xususida aniq hamda ravshan tasavvurga ega ozbek tilshunosligi uchun hozirgi zamon jahon tilshunosligida yuz berayotgan ozgarishlar yot emas. Hech ikkilanmay ta'kidlash lozimki, ozbek tili tizimida nafaqat qardosh turkiy tillarga oid xususiy jihatlar, shuningdek dunyoning besh qit'asida mavjud mustaqil tillarga doir umumiy qonuniyatlar ham qaror topgan. Shu nuqtayi nazardan ozbek tilshunosligi bosib otgan murakkab yolga ilmiy yondashishda, obyektiv baho berishda unga xos qonuniyatlarni umumlingvistik hodisalar, jarayonlardan ajratib qoymaslik yoki yulib olmaslik talab qilinadi.

Bugun zamonaviy jahon tilshunosligidan muhim orin olayotgan jihat bu inson faoliyatining turli sohalari bilan uzviy bog'liq bolgan ilmiy ma'lumotlar singishi va ozaro ta'siri hisoblanadi. Lingvistikaning turli fan sohalari bilan munosabatga kirishi natijasida tilshunoslikda etnolingvistika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, matematik lingvistika, kompyuter tilshunosligi kabi paydo bolgan yangi yonalishlarning oziga xos xususiyatlari haqida talabalarga puxta bilim berish, yosh iste'dodlarni mazkur sohalarga dadil yollash lozim. Bugun oliy oquv maskanlarida ozbek tilini oqitish jarayonida unga tizim sifatida yondashish, tizim qonunlari negizida til va uning birliklari hamda hodisalarini talqin etish, shakl va mazmun asimmetriyasi, ona tilining funksional kopqirraligi haqida chuqur ilm berish, nazariy jihatdan etuk lingvistlar tayyorlashda tarixiy tilshunoslik tutgan mavqeini aniq belgilash zarur. Bugun zamonaviy jahon tilshunosligidan muhim orin olayotgan jihat bu inson faoliyatining turli sohalari bilan uzviy bog'liq bolgan ilmiy ma'lumotlar singishi va ozaro ta'siri hisoblanadi. Lingvistikaning turli fan sohalari bilan munosabatga kirishi natijasida tilshunoslikda etnolingvistika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, matematik lingvistika, kompyuter tilshunosligi kabi paydo bolgan yangi yonalishlarning oziga xos xususiyatlari haqida talabalarga puxta bilim berish, yosh iste'dodlarni mazkur sohalarga dadil yollash lozim. Bugun oliy oquv maskanlarida ozbek tilini oqitish jarayonida unga tizim sifatida yondashish, tizim qonunlari negizida til va uning birliklari hamda hodisalarini talqin etish, shakl va mazmun asimmetriyasi, ona tilining funksional kopqirraligi haqida chuqur ilm berish, nazariy jihatdan etuk lingvistlar tayyorlashda tarixiy tilshunoslik tutgan mavqeini aniq belgilash zarur.

Zamonaviy tilshunoslikda terminlar tarjimasida ularning muqobil bolgan variantlarni izlash, ekvivalentlarini aniqlash atroflicha organilmoqda. Texnika va texnologiyalar rivojlanishi qurilish terminologiyasining kengayishiga va ularning tarjima masalalariga alohida e'tibor berishni talab qiladi. Terminlar tarjimasida tarjima usullarini mos holatda qollash tushuncha va matnning toliq mohiyatini ifodalashga zamin yaratadi. Tarjima ko'plab muammolarni yechishda, turli xil tilda sozlashuvchi millat va elatlarning bir-birini tushunishida, tog'ri anglashda hamda texnologiya va turli sohalarni yanada rivojlantirish uchun tajriba almashinuvida katta bir kuch, koprik va albatta, eng muhim aloqa vositasi sifatida xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda lingvokulturologiya jahon, xususan, rus tilshunosligida eng rivojlangan yonalishlardan biri bolib, bu borada bir qancha oquv qollanmalar yaratilgan. Tilshunoslarning e'tirof etishicha, ularning orasida eng mashhuri V.A.Maslova tomonidan yaratilgan oquv qollanma hisoblanadi. Mazkur oquv qollanmada lingvokulturologiya sohasining metodlari, obyekt va predmeti,

yonalishlari yoritib berilgan, muyyan til birligini lingvokulturologik tahlil qilish namunalari korsatilgan. Hozirgi vaqtda lingvokulturologiya jahon, xususan, rus tilshunosligida eng rivojlangan yonalishlardan biri bolib, bu borada bir qancha oquv qollanmalar yaratilgan. Tilshunoslarning e'tirof etishicha, ularning orasida eng mashhuri V.A.Maslova tomonidan yaratilgan oquv qollanma hisoblanadi¹. Mazkur oquv qollanmada lingvokulturologiya sohasining metodlari, obykti va predmeti, yonalishlari yoritib berilgan, muyyan til birligini lingvokulturologik tahlil qilish namunalari korsatilgan²

Xulosa: Ozbek tilshunosligining yangi asrdagi dolzarb muammolarini organish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tilshunoslikning fanlararo aloqadorligini chuqur tahlil qilish, zamonaviy texnologiyalarni lingvistik tadqiqotlarga tatbiq etish va yangi yonalishlarni rivojlantirish ozbek tilining ilmiy salohiyatini yanada oshiradi. Shuningdek, etnolingvistika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, kompyuter lingvistikasi kabi yonalishlarni chuqur organish, yosh avlod lingvistlarini zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida tayyorlash bugungi kun talabidir. Shu orqali ozbek tili va tilshunosligi jahon miqyosida ozining munosib ornini egallaydi va milliy madaniyatning rivojiga katta hissa qoshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot unversiteti anjumani "Tilshunoslikning dolzarb masalalari" Toshkent-2022
2. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие. – М.: Academia, 2001.
3. Маслова В.А. Кўрсатилган ўқув қўлланма
4. <https://in-academy.uz>

¹ Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие. – М.: Academia, 2001. – 208 с

² Маслова В.А. Кўрсатилган ўқув қўлланма